

TSITRUS MEVALARNING HALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI**Olimjonova Gavxaroy Maxmudjonovna****Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti"
kafedrasida assistenti****ogavxaroy87@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7780879>**

Annotatsiya: Sitrus mevalariga bo'lgan talab O'zbekistonda kun sayin o'sib bormoqda. 2016-yil bilan taqqoslaganda, o'zbek limonlarining eksporti ikki baravarga oshdi va 2021-yilga kelib, 5 097 tonnani tashkil etdi. Shuningdek, mamlakatimizdagi laboratoriyalarda limon, mandarin va apelsinlarning yangi turlari ishlab chiqilmoqda. Shu munosabat bilan 2022-yilda sitruslarni yetishtirish uchun mo'ljallangan umumiy maydon 4 218 gektarga yetkazilishi rejalashtirilmoqda, bu esa hozir mavjud bo'lgan maydondan 3 baravar ko'p. Bu boradagi boshqa ko'plab ma'lumotlar haqida materialimizda tanishishingiz mumkin.

Apelsinning O'zbekiston seleksiyachilari tomonidan yaratilgan "O'zbekiston" navi, mandarinning "Toshkent" navi, shuningdek, limonning respublikamizda yetishtirilayotgan o'nga yaqin navlari ichki va tashqi bozorda katta shuhrat qozondi.

Kalit so'zlar: Rutadoshlar oilasi, aktsiya, issiqxona xo'jaligi, qishloq xo'jaligi, rentabellik, samaradorlik.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi Bog'dorchilik va issiqxona xo'jaligini rivojlantirish agentligi sitrus mevalarini yetishtirishni tashkil etishga tayyor fermerlarni qo'llab-quvvatlash uchun issiqxonalarda o'rnatiladigan muqobil energiya manbasiga ega isitish uskunalari sotib olish xarajatlarining 30 foizini qoplashga tayyor.

O'zbekistonda limon eksporti va importi hajmi o'sishi kuzatilmoqda. Xususan, agar 2016-yilda O'zbekiston 2 431 tonna limon eksport qilgan bo'lsa, 2021-yilga kelib bu ko'rsatkich 5 097 tonnaga yetkazildi. Limon importi borasida ham o'sish kuzatilmoqda: 2016-yilda – 64,7 tonna, 2021-yilda esa limon importi hajmi 1 099 tonnaga yetdi.

Tahlilchilar O'zbekistonda 2022-yil yanvar oyi oxirida mevalarning ulgurji narxlarini bir yil oldingi xuddi shu vaqtda qayd etilgan narxlar bilan solishtirishdi va mahalliy mevalar aksariyatining narxi sezilarli darajada oshganini aniqlashdi. Shu bilan birga, sitrus va banan singari import qilinadigan mevalarning narxi tushgani ma'lum bo'ldi. Chamasi, banan, apelsin va mandarin narxlarining pasayishi O'zbekiston Hukumatining 2021-yil 21-oktyabrdagi bir qancha mevalarni import qilish bojini vaqtincha bekor qilish to'g'risidagi qarori bilan bog'liq. Natijada, 2022-yil 28-yanvar holatiga ko'ra, apelsinning ulgurji narxi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 22 foizga, mandarin narxi – 23 foizga arzonlashgan. Yil davomida o'zbek so'mi atigi 3 foiz devalvatsiya bo'lgan. Bu bilan ichki bozordagi real narxlar bundan-da pasaygan, deb aytish mumkin. 2022 yil 28 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni imzolandi va ushbu farmon bilan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi qabul qilindi. Strategiyaning "Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlash"

deb nomlangan 3 bo'limining 30-maqсадida: “Qishloq xo'jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo'jaligining yillik o'sishini kamida 5 foizga yetkazish”¹ vazifalari belgilangan bo'lib, bu vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun albatta mamlakat valyuta tushumini asosiy qismini shakllantirayotgan paxtachilikni rivojlantirish va iqtisodiy samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi muammolarni hal etish bo'yicha ilmiy jihatdan asoslangan va amaliy ahamiyatga molik bo'lgan fikr muloxazalar, taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan bo'lib hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. masalalari bilan respublikamizning bir qator yetakchi agrar iqtisodchi va nazariyotchi olimlari, jumladan: Samatov G'.A., Yusupov M.S., Qosimova D.S. va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borganlar.

NATIJALAR. Hozirgi davrgacha iqtisodiy samaradorlikni baholashning uslubiyoti haqida tadqiqot olib borgan olimlarning bu sohadagi fikr va mulohazalaridan kelib chiqib, ularni shartli ravishda ikki guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruhga kiruvchi olimlar iqtisodiy samaradorlikni mezon ko'rsatkichi yagona bo'lishi lozim deb hisoblaydilar.

O'zbekiston qishloq xo'jaligining bog'dorchilik tarmog'ida ushbu tushunchalarning faol qo'llanila boshlaganiga o'n yilcha bo'ldi. Mamlakatimiz hukumatining ayni sohani rivojlantirish maqsadida qabul qilgan qarorlari, moliya muassasalarining imtiyozli kreditlari, investorlar uchun yaratilgan qulay sharoitlar serquyosh yurtimizda Yevropa bozorlarida xaridorgir mevalarni yetishtirish tajribasini ommalashtirishda mustahkam poydevor bo'lib xizmat qildi. Natijada qisqa vaqt ichida respublikamiz viloyatlarida minglab gektarlarda intensiv bog'lar barpo etildi.

Butun dunyoda tobora o'tkir muammoga aylanib borayotgan oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholining tabiiy mevalarga, sabzavot mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish, iqtisodiyotning agrar yo'nalishida eksport salohiyatini yuksaltirishga qaratilgan izchil islohotlar tufayli qishloq joylarida ko'plab yangi ish o'rinlari ochilganini ham alohida ta'kidlash joiz.

Mutaxassisning ta'kidlashicha, barpo etilayotgan intensiv bog'larning 95 foizini olma daraxtlari tashkil etadi. Tosh mevali daraxtlar - olcha, olxo'ri, gilos - bog'larda an'anaviy texnologiya bo'yicha o'sadi, juda kam korxonalar ularni etishtirish uchun intensiv etishtirishdan foydalanadilar. Shu bilan birga, dunyoda an'anaviy texnologiya yordamida har qanday meva kamroq va kamroq ishlab chiqariladi: qayta ishlash va yig'ish jarayonlarini nazorat qilish juda qiyin .

Intensiv bog'ning ekish zichligi va hosildorligi an'anaviydan sezilarli darajada farq qiladi. Birinchisida bir gektarga 800 dan 2,5 mingtagacha, ikkinchisida esa 350-450 tagacha daraxt

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni. 3bo'lim. 30 maqsad

ekilgan. Shunga ko'ra, an'anaviy bog'larda hosil ancha past: 12 t/ga, intensiv bog'larda esa 60 t/ga gacha. Biroq, intensiv bog'lar, 30 yil davomida meva beradigan an'anaviy bog'lardan farqli o'laroq, faqat 8-10, maksimal 12 yil davomida samarali bo'ladi, shundan keyin ularning hosildorligi keskin pasayadi va paxtakorlar ko'chatlarni to'liq yangilashlari kerak. Shuning uchun garovga qo'yilgan gektarlarning soni maydon va ishlab chiqarish hajmining o'sishi bilan bir xil emas.

Intensiv bog'dorchilik hozirda qishloq xo'jaligining eng sarmoyaviy sohasi hisoblanadi. Tarmoqning rentabelligi 150-250% ga etadi. Qishloq xo'jaligi vazirligining faol qo'llab-quvvatlashi segmentni investitsiyalar uchun qiziqarli qiladi. Masalan, 800 o'simlik / ga gacha bo'lgan bog'larni ekish uchun federal subsidiyalar 54 ming rubl / ga, 800 dan ortiq daraxt - 234 ming rubl / ga, 1,5 mingdan ortiq - 730 ming rubl / ga. Davlat, shuningdek, ko'p yillik meva plantatsiyalarini parvarish qilish uchun xarajatlarning 80 foizini (lekin 20,7 ming rubl / ga dan ko'p bo'lmagan) qoplaydi.

Biroq, bog'dorchilik xarajatlari yuqori va har bir investor uni sotib ololmaydi. Shunday qilib, 800 o'simlik / ga uchun qo'llab-quvvatlanmaydigan intensiv bog'ni yaratishga investitsiyalar 350-500 ming rubl / ga, 1 ming daraxtdan - 1 milliondan 2,5 million rubl / ga gacha, panjara, sug'orish tizimlarining mavjudligiga qarab. va qimmatbaho italyancha yoki arzonroq bo'lishi mumkin bo'lgan tanlangan ekish materiali - mahalliy, serb yoki polyak.

Bog'dorchilikni turlaridan biri bu tsitrus meva yetishtirish xisoblanadi. TSitrus o'simliklar — rutadoshlar oilasining tsitrus turkumiga mansub doim yashil o'simliklar, ekiladigan mevali daraxtlar. Apelsin, mandarin, greypfrut, limon, bergamot, tsitron, sheddok, bigaradiya va b. 30 ga yaqin turi bor. SHim. Xitoydan Avstraliyagacha, O'rta dengiz sohillaridan yevropaga tarqalgan. O'zbekistonda Bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik i. t. in-ti, Toshkent viloyati Qibray tumani va b. issiqxona xo'ja-liklarida o'stiriladi. TSitrus o'simliklar butasimon yoki past daraxtsimon, barcha organlarida xushbo'y efir moyi bor. Gullari barg qo'ltig'ida joylashgan, xushbo'y, chetdan va o'zidan changlanadi. Mevasi xushxo'r, parhez va dorivor xususiyatga ega, turli vitaminlar va limon kislotaga boy. Mas, limon va apelsinda 60 mg % S vitamini, 600—700 mg % R vitamini bor. Meva shakli dumaloq yoki tuxumsimon, och sariq, to'q sariq, segmentlarga bo'lingan. Tarki-bida pektin, karotin, qand, S, V, R vitaminlari bor. Mevalari yangiligida yeyiladi, konservalar, murabbo, tsukat tayyorlanadi. Barg va poyasidan efir moyi olinadi. TSitrus o'simliklar payvand qilib va qalamchalaridan ko'paytiriladi. Ekilgandan so'ng 3—4 y. dan hosilga kiradi. 20—60 y. atrofida yuqori hosil olinadi.

Qish fasli boshlanishi bilan dasturxonimizni birin-ketin tsitrus mevalari egallay boshlaydi. Vatani Hindiston bo'lgan mangoni hindlar "mevalar qirol" deb nomlashadi. Mangoning mag'zi sersuv bo'lib, uning tarkibi oqsil, uglevod, biriktiruvchi to'qimalar, D, C, A, B guruhi vitaminlariga juda boy. SHuningdek, uning tarkibida kaltsiy, fosfor, temir, kaliy, pektin, saxaroza kabi muhim elementlar ham mavjud. Mazkur mevada A vitamini ko'p miqdorda uchragani sabab undan ko'z o'tkirligini yaxshilashda qo'llaniladi. Undan tashqari mevani doimiy iste'mol qilish immunitetni oshiradi.

Kokos mevasi V guruhiga kiruvchi barcha vitaminlarni, S, oqsil, uglevod, yog', shakar, mikroelement (kaltsiy, kaliy, fosfor) lardan tarkib topgan. Kokos yog'ida ko'p miqdorda laurin

kislotasi bor. U esa qondagi xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi. SHu sababli uni tropik mamlakatlarda “ming dardga davo daraxt” deb nomlashgan. Kokos juda mazali va foydali meva. U immunitetni oshiradi. Mikroblarga qarshi kurashadi, yallig‘lanishga qarshi dorivor vosita sanaladi. Uning suvidan isitmani tushirishda foydalaniladi.

Kivi Xitoyda ko‘proq o‘sadi. Og‘irligi 50 grammdan 150 grammgacha bo‘lgan kivining ko‘p qismini suv tashkil qiladi. Uning tarkibida oqsil, yog‘, uglevod, nikotin kislotasi, mono-disaxarid uchraydi. Mazkur meva eng yaxshi hazm qildiruvchi xususiyatga ega. Undan taom tayyorlashda ham keng foydalaniladi. Ayniqsa, u go‘shli kaboblarni marinadlashda juda qo‘l keladi.

Mandarinning olov rangi kishi kayfiyatini ko‘taradi. Bu meva tarkibidagi vitaminlar inson organizmi uchun foydali bo‘lib, infeksiyalarga qarshi kurashda immunitetni ko‘taradi. SHuningdek, ozish uchun parhez tutishda uning to‘q qizg‘ish tusli “Marokash” nomli, anorga o‘xshash “kindik”li navi samarali natija ko‘rsatadi.

Banan – bu meva tarkibida oqsillar, uglevodlar, yog‘, shakar (16 foizga yaqin glyukoza, fruktoza va saxaroza), A, V, S vitaminlari, riboflavin va muhim mikroelementlar mavjud. Banan kayfiyatni ko‘taradi, inson organizmidagi hujayralarni yangilovchi o‘ziga xos xususiyatga ega. Meva tarkibida dopamin, serotonin kabi fiziologik faol moddalar mavjud bo‘lib, ular me‘da-ichak tizimi yara kasalliklarida, jigar, buyrak, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarida samarali natija ko‘rsatadi. Ammo qoni quyuvq bemorlarga bu meva tavsiya etilmaydi.

Inson organizmining bir kecha-kunduzlik kaliy va magniyga bo‘lgan talabini bir dona banan iste‘mol qilish bilan qondirish mumkin. Doimiy sport bilan shug‘ullanuvchi sportchilar doim mazkur mevaning iste‘mol qilishadi. CHunki, u tomirlar tortishishiga yo‘l qo‘ymaydi. Har kuni banan iste‘mol qilish miokard infarktining oldini oladi.

Limon – xitoy tilidan tarjima qilinganda “limung” ya‘ni, “onalar uchun foydali” degan ma‘noni anglatadi. Ushbu meva tarkibida ishqor moddasi 8 foiz, shakar va mineral moddalar 3 foizgacha, kaliy tuzi va A, V, S vitaminlari (90-100 mg) mavjud. Mevaning po‘sti va bargidan efir moyi ajratib olinadi. Limon revmatizm(bod), gripp, O‘RVI (o‘tkir respirator virusli infeksiyalar), angina(bodomcha bezlarining yallig‘lanishi), bronxit, uyqusizlik, sariq kasali (gepatit) va yana ko‘pgina kasalliklarda iste‘mol qilinadi.

Ananas – mevasi nozik ta‘mli va xushbo‘y bo‘lganligidan uni asosan desert sifatida tanovul qilinadi. Uning tarkibi vitaminlarga boy. Ananasni tromboz(qon tomirlarida tiqilma paydo bo‘lishi) va tromboflebit(vena qon tomirlari yallig‘lanishi va qon quyilishi natijasida ularda qon laxtasining tiqilib qolishi) kasalliklarini oldini olish maqsadida, doimiy iste‘mol qilish tavsiya etiladi. Mazkur meva gipertoniya (xafaqon), yurak va buyrak kasalliklarida ham yaxshi samara beradi. Mutaxassislarning fikricha ananas doimiy ravishda iste‘mol qilinsa suyak, mushak kasalliklari hamda osteoporoz (suyaklar mo‘rtligi) kasalligining oldi sezilarli darajada olinadi. Eng muhimi ushbu meva iqtisod sohasi va dasturlash bilan shug‘ullanuvchi kasb egalari uchun muhim, ya‘ni u xotirani mustahkamlash xususiyatiga ega.

Avokado – u yuqoridagi mevalar kabi yurtimizda unchalik ommalashmagan. Bu meva katta nok shaklida bo‘lib, og‘irligi 100 grammdan 1 kilogrammgacha keladi. Uning tarkibidagi yog‘ 14 foizni tashkil qiladi. Avokado uglevod, oqsil, V guruh vitaminlariga boy. Undan tashqari bu meva

tarkibida kaltsiy, kaliy, fosfor, magniy, temir uchraydi. Ortiqcha vaznni yo'qotishda, qondagi xolesterin miqdorini kamaytirishda ushbu mevadan foydalaniladi.

References:

1. Samatov G.A. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil etish: Darslik. –T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2005 y
2. Yusupov M.S. Qishloq xo'jaligi korxonalarini faoliyatini boshqarish: O'quv qo'llanma. –T.: Adab, 2009.
3. Qosimova D.S. Menejment nazariyasi: o'quv qo'llanma. – T.: TDIU, 2009. – 208 b.
4. <http://www.tsuye.uz/>- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.
5. <http://agronet.uz/>- O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi
6. <http://agro-olam.uz/>- Ekonomicheskoe obozrenie jurnalining rasmiy sayti